

NWOpen-API

Documentatie (versie 1.0.2)

Den Haag, september 2025

Colofon

Deze publicatie is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal (CC BY 4.0) licentie. U kunt het werk delen, kopiëren en bewerken, zelfs voor commerciële doeleinden, mits u de oorspronkelijke maker(s) op de juiste manier vermeldt, volgens de voorwaarden van de licentie. Voor meer informatie, zie: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Uitgever

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is de belangrijkste wetenschapsfinancier in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks tot € 1,5 miljard in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek met betrekking tot maatschappelijke uitdagingen en onderzoeksinfrastructuur. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennisbenutting en beheert onderzoeksinstituten. NWO financiert ruim 7.300 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen.

NWO Den Haag

Postbus 93138
2509 AC Den Haag
+31 (0)70 344 06 40
nwo@nwo.nl
www.nwo.nl

NWO Utrecht

Winthontlaan 2
3526 KV Utrecht
+31 (0)30 600 12 11
nwo@nwo.nl
www.nwo.nl

Den Haag, augustus, 2025

Deze publicatie kan als volgt worden geciteerd: NWO (2025). *NWOpen-API.Documentatie* Den Haag / Utrecht, NWO. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14918287>

Inhoud

Begrippen en afkortingen	3
1 Toelichting NWOpen-API	5
2 API Beschrijving	6
2.1 Projectinformatie input	6
2.2 Projectinformatie output	7
2.2.1 Structuur	7
2.2.2 meta	8
2.2.3 projects	8
3 Voorbeeldaanroepen	12

Begrippen en afkortingen

Begrip/afkorting	Omschrijving
Aanvraag	Een verzoek van een aanvrager om financiële middelen (inclusief rekentijd en meettijd) ten behoeve van voorgesteld onderzoek te verstrekken.
API	Application Programming Interface, een toepassing die het mogelijk maakt om informatie (tussen applicaties) uit te wisselen.
Call	Officiële publicatie waarin doelstelling, subsidieplafond, voorwaarden, beoordelingscriteria, procedure en tijdpad van een financieringsronde zijn beschreven.
Mede-aanvrager	Mede-aanvrager, de persoon of instelling die samen met de hoofdaanvrager subsidie aanvraagt.
Dossiernummer	Een unieke combinatie van cijfers en/of letters en/of leestekens aan de hand waarvan het dossier geïdentificeerd wordt
Grant ID	De DOI waaronder NWO het project bij Crossref heeft geregistreerd. De subsidie-ID heeft een vast voorvoegsel dat NWO identificeert en een uniek achtervoegsel dat het project identificeert: https://doi.org/10.61686/###
Hoofdaanvrager	Hoofdaanvrager, de persoon of de instelling die (namens meerdere aanvragers) optreedt als contactpersoon voor NWO; is tevens beoogd projectleider.
NWO-domein	Een van de organisatorische eenheden binnen NWO waar de volgende taken worden uitgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> • ontwikkelen, vaststellen en doen uitvoeren van het beleid voor het desbetreffende domein; • doen van voorstellen aan de raad van bestuur voor nieuwe subsidie-instrumenten en aanpassing van bestaande instrumenten; • verzorgen van voordrachten voor benoeming van domeindirecteur bij de raad van bestuur.
ORCID	Open Researcher and Contributor ID. A persistent identifier om auteurs en bijdragers aan wetenschappelijke communicatie op unieke wijze te identificeren.
Penvoerder	Organisatorische eenheid die verantwoordelijk is voor de procesmatige uitvoering van een financieringsinstrument en/of ronde.
Product	Een resultaat voortkomend uit een project dat gesubsidieerd is door NWO, zoals een publicatie, hoofdstuk in een boek, paper voor een congres, etc.
Project	Werkzaamheden van een of meerdere personen om binnen een vastgestelde tijd en met een vastgesteld budget een doel te bereiken waarvoor subsidie/faciliteiten is toegekend.
Projectleider	Projectleider, de persoon in dienst van de kennisinstelling die de inhoudelijke en financiële eindverantwoordelijkheid draagt voor het project, zoals genoemd artikel 5.1 van de NWO Subsidieregeling 2017.
Publiekssamenvatting	Een beknopte omschrijving van de inhoud van een aanvraag of project van tussen de 50 en 100 woorden waarin de essentie van de aanvraag of het project in voor het brede publiek begrijpelijke taal wordt uitgelegd.

Begrip/afkorting	Omschrijving
Onderzoeker	Onderzoeker, Uitvoerder: <ul style="list-style-type: none"> • Wetenschappelijk personeel: Uitvoerend personeel dat het onderzoek uitvoert. • Niet-wetenschappelijk personeel: Uitvoerend personeel dat ondersteunend is aan onderzoek dat wordt uitgevoerd.
ROR ID	ROR ID (Research Organization Registry ID) is een unieke identificatiecode die wordt toegekend aan onderzoeksinstellingen wereldwijd om onderzoeksorganisaties in wetenschappelijke communicatie te identificeren. Zie: www.ror.org
Subsidiebedrag	De door NWO ten behoeve van bepaalde activiteiten van de aanvrager verstrekte financiële middelen in euro's (EUR), anders dan als betaling voor aan NWO geleverde goederen of diensten, zoals vastgelegd in artikel 4:21 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht
Titel	Titel van een wetenschappelijke output (product), of de titel van een project.
Werkelijke einddatum	De laatste datum waarop: <ul style="list-style-type: none"> • kosten ten laste worden gelegd van de projectbegroting, • de werkzaamheden van de laatste persoon betrokken bij de uitvoering van het project eindigen.
Werkelijke startdatum	De eerste datum waarop: <ul style="list-style-type: none"> • kosten ten laste worden gelegd van de projectbegroting, • de werkzaamheden van de eerste persoon betrokken bij de uitvoering van het project beginnen.
Wetenschappelijke samenvatting	Een verkorte wetenschappelijke versie van de inhoud van een aanvraag waarin de hoofdpunten van de aanvraag worden belicht ten behoeve van de beoordeling door referenten en commissie- en juryleden

1 Toelichting NWOpen-API

Met het beschikbaar stellen van de NWOpen-API wil NWO verder bijdragen aan openheid en transparantie van de resultaten die voortkomen uit gefinancierd onderzoek. Met de NWOpen-API is het mogelijk om informatie van NWO te raadplegen en om de eigen systemen met deze informatie te verrijken.

De API bevat enkel informatie over door NWO gesubsidieerde projecten. De informatie die via de API terugkomt is ook terug te vinden in de projectendatabase op de website van NWO, www.nwo.nl/projecten. De API bevat informatie van projecten gestart in 2016 en later.

NWO streeft naar een zo hoog mogelijk percentage beschikbare projectinformatie. De informatie die door de API wordt teruggegeven betreft alleen informatie over projecten die als publiekelijk beschikbaar zijn aangemerkt. Dit betekent dat projecten die door de projectleider met “niet publiceren” zijn aangemerkt, of projecten waarvan de call door NWO als “niet publiceren” is aangemerkt niet door de API zullen worden teruggegeven. Het is daarom niet mogelijk om op basis van de gegevens uit de API de resultaten te reproduceren die zijn terug te vinden in het jaarverslag van NWO.

Disclaimer

NWO kan geen verantwoording aanvaarden voor conclusies die derden verstrekken op basis van de gegevens uit de NWOpen-API. NWO is ook niet verantwoordelijk voor het gebruik en de bewerking door derden van de gegevens die verstrekt zijn via de API.

2 API Beschrijving

2.1 Projectinformatie input

De NWOOpen-API maakt gebruik van de *HTTP Get methode*. Projectinformatie kan worden opgevraagd door één of meerdere optionele parameters mee te geven in de URL bij het aanroepen van de API. De API kan worden aangeroepen met de volgende URL:

nwopen-api.nwo.nl/NWOOpen-API/api/Projects

De mogelijke input-parameters worden in onderstaande tabel beschreven. Voor de woorden die in de strings worden meegegeven geldt dat er op het hele woord wordt gezocht en niet op een deel van het woord. Als voorbeeld: Wanneer een persoon met de naam Janssens wordt gezocht, zal er alleen resultaat terugkomen wanneer er wordt gezocht op Janssen, niet bij Jan of Jans.

Veldnaam	Datatype	Omschrijving	Vergelijking
project_id	String (100)	Unieke identifier, dit is het dossiernummer dat door NWO is toegewezen aan een project.	Gelijk aan
grant_id	String (100)	De DOI waaronder NWO het project bij Crossref heeft geregistreerd.	Gelijk aan
ror_id	String (100)	ROR-id van de organisatie de waarvoor het projectlid aan de organisatie deelneemt.	Gelijk aan
organisation	String (255)	Organisatienaam, wanneer een organisatienaam uit meerdere woorden bestaat kan er gebruik gemaakt worden van dubbele quotes om de naam, bijvoorbeeld "Universiteit van Stad X"	Bevat
title	String (255)	Titel van een project, er wordt gezocht op <code>like %Title%</code> .	Bevat
reporting_year	Date (YYYY)	Het jaar waarin een subsidieronde of project geteld moet worden voor het NWO jaarverslag. Jaar van toekenning.	Bevat
rs_start_date	Date (YYYY-MM-DD)	Range Start voor de werkelijke startdatum. Vormt samen met de <code>RE_StartDate</code> de selectie periode voor projecten die zijn gestart tussen <code>RS_StartDate</code> en <code>RE_StartDate</code> .	Groter of gelijk aan
re_start_date	Date (YYYY-MM-DD)	Range End voor de werkelijke startdatum. Vormt samen met de <code>RS_StartDate</code> de selectie periode voor projecten die zijn gestart tussen <code>RS_StartDate</code> en <code>RE_StartDate</code> .	Kleiner of gelijk aan
rs_end_date	Date (YYYY-MM-DD)	Range Start voor de werkelijke einddatum. Vormt samen met de <code>RE_EndDate</code> de selectie periode voor projecten die zijn gestart tussen <code>RS_EndDate</code> en <code>RE_EndDate</code> .	Groter of gelijk aan
re_end_date	Date (YYYY-MM-DD)	Range End voor de werkelijke einddatum. Vormt samen met de <code>RS_EndDate</code> de selectie periode voor projecten die zijn gestart tussen <code>RS_EndDate</code> en <code>RE_EndDate</code> .	Kleiner of gelijk aan

Veldnaam	Datatype	Omschrijving	Vergelijking
summary	String (xxx)	Een beknopte omschrijving van de inhoud van een aanvraag of project van tussen de 50 en 100 woorden waarin de essentie van de aanvraag of het project in voor het brede publiek begrijpelijke taal wordt uitgelegd. De zoekactie vindt plaats binnen de eventueel aanwezige Nederlandse en Engelse samenvatting.	Bevat
member_last_name	String (255)	Achternaam van een lid van een project.	Gelijk aan
role	String (100)	Rol van een persoon binnen een project. De rollen waar opgezocht kan worden zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Main Applicant • Co-applicant • Project leader • Researcher 	Gelijk aan
orcid	String (255)	ORCID identificatie van een lid van het project	Gelijk aan
per_page	Integer	Aantal rijen dat per pagina wordt teruggegeven Minimaal 1, maximaal 100. 100 wanneer leeg.	Gelijk aan
page	Integer	Paginanummer, waarmee de het volgende aantal resultaten op bases van per_page kan worden opgehaald.	Gelijk aan

2.2 Projectinformatie output

2.2.1 Structuur

De informatie wordt in een boomstructuur teruggegeven. De structuur die wordt aangehouden is als volgt:

```
{
  "meta": {
  },
  "projects": [
    {
      "summary_updates": [
        {
        }
      ],
      "project_members": [
        {
        }
      ],
      "products": [
        {
          "authors": [
            {
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

In de volgende paragrafen wordt de informatie die op de verschillende niveaus wordt teruggegeven beschreven.

2.2.2 meta

Veldnaam	Datatype	Omschrijving
api_type	String	Naam van de aanroep.
version	String	Versie van de API.
license	String	Informatie over de gebruiksrechten van de data in de API
documentation	String	Link naar de meest actuele versie van de documentatie van de API
release_date	Date (YYYY-MM-DD)	Releasedatum van de API.
funder	String	Crossref-ID van NWO.
ror_id	String	ROR id van NWO.
date	Date (YYYY-MM-DD)	Datum waarop de aanroep van de API is uitgevoerd.
count	Interger	Totaal aantal resultaten op basis van de aanroep.
per_page	Interger	Aantal resultaten per pagina.
pages	Interger	Totaal aantal pagina's op basis van aanroep.
page	Integer	Het teruggegeven paginanummer.
error	String	Vermelding van de fout wanneer er tijdens de aanroep van de API een fout heeft voorgedaan.

2.2.3 projects

Een array met projectinformatie.

Veldnaam	Datatype	Omschrijving
project_id	String (100)	Dossiernummer van het project. Een unieke combinatie van cijfers en/of letters en/of leestekens aan de hand waarvan het dossier geïdentificeerd wordt
grant_id	String (100)	De DOI waaronder NWO het project bij Crossref heeft geregistreerd. De grant-ID heeft een vast voorvoegsel dat NWO identificeert en een uniek achtervoegsel dat het project identificeert: https://doi.org/10.61686/###
parent_project_id	String (100)	Programma, wanneer er sprake is van een programma met onderliggende projecten.
title	String (255)	Titel van het project.
funding_scheme_id	String (50)	ID van de call waar het project onder valt.
funding_scheme	String (255)	Naam van de call waar het project onder valt.
department	String (255)	NWO-domein waaronder de financiering aan het project is toegewezen.

Veldnaam	Datatype	Omschrijving
sub_department	String (255)	NWO Penvoerder waar de financiering voor de uitvoering van het project aan is toewezen.
start_date	Date (YYYY-MM-DD)	Werkelijke startdatum van het project.
end_date	Date (YYYY-MM-DD)	Werkelijke einddatum van het project.
reporting_year	Date (YYYY)	Het jaar waarin een ronde geteld moet worden voor het jaarverslag. Jaar van toekenning.
award_amount	Integer	De financiële middelen, door NWO verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan NWO geleverde goederen of diensten, zoals neergelegd artikel 4:21, lid 1, van de Awb.
summary_nl	String (8000)	Wetenschappelijke samenvatting van het project in het Nederlands
summary_en	String (8000)	Wetenschappelijke samenvatting van het project in het Engels.
summary_update	Array	Lijst met detailinformatie beschreven in de volgende sectie, 0
project_members	Array	Lijst met details van de betrokkenen bij het project. Beschrijving in sectie 2.2.3.2.
products	Array	Lijst met details van producten die uit het project zijn voortgekomen. Beschrijving in sectie 0.

2.2.3.1 summary_update

Als een array binnen de projectinformatie.

Veldnaam	Datatype	Omschrijving
submission_date	Date (YYYY-MM-DD)	Datum van indienen update van de samenvatting.
update_en	String (8000)	Update van publiekssamenvatting van het project in het Nederlands. Wanneer de publiekssamenvatting niet gevuld is, wordt de wetenschappelijke samenvatting teruggegeven.
update_nl	String (8000)	Update van publiekssamenvatting van het project in het Engels. Wanneer de publiekssamenvatting niet gevuld is, wordt de wetenschappelijke samenvatting teruggegeven.

2.2.3.2 project_member

Als een array binnen de projectinformatie.

Veldnaam	Datatype	Omschrijving
role	String (255)	Rol van het projectlid binnen het project. Mogelijke teruggekoppelde rollen zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Main Applicant • Co-applicant

Veldnaam	Datatype	Omschrijving
		<ul style="list-style-type: none"> • Project leader • Researcher
member_id	Integer	ID voor de projectmedewerker.
orcid	String (255)	ORCID id van het projectlid.
last_name	String (75)	Achternaam van het projectlid.
degree_pre_nominal	String (500)	Pre-nominale titel.
degree_post_nominal	String (500)	Post-nominale titel.
initials	String (16)	Initialen van het projectlid.
first_name	String (75)	Voornaam projectlid.
prefix	String (75)	Tussenvoegsel voor de naam.
dai	String (255)	Digital Author Identifier.
organisation	String (500)	Organisatie waar het projectlid werkzaam voor het project is. Gescheiden informatie, waarbij het hoogste niveau vooraan staat en vervolgens eventuele (sub)afdelingen worden weergegeven.
organisation_id	Integer	Identificer voor de organisatie.
ror	String (255)	ROR-id van de organisatie de waarvoor het projectlid aan de organisatie deelneemt. Wordt toegevoegd zodra de NWO data met ROR is verrijkt.
active	Boolean	Indicatie of het projectlid nog werkzaam is op het project.

2.2.3.3 product

Als een array binnen de projectinformatie.

Veldnaam	Datatype	Omschrijving
isbn	String (20)	ISBN-nummer van het product.
title	String (8000)	Titel van de publicatie.
sub_title	String (8000)	Subtitel van de publicatie.
year	Integer	Jaar van publicatie.
city	String (50)	Stad van publicatie.
edition	String (30)	Uitgave van publicatie.
start	Integer	Pagina in medium waar de publicatie start.
end	Integer	Pagina in medium met de laatste pagina van de publicatie.
type	String (50)	Type publicatie.
url_open_access	String (1000)	Open acces link naar publicatie.
publisher	String (255)	Uitgever.
journal_title	String (255)	Titel van het journal van publicatie.

Veldnaam	Datatype	Omschrijving
authors	Array	Een lijst met details van de auteurs bij een product, beschreven in de volgende sectie, 2.2.3.3.1.

2.2.3.3.1 authors

Als een array binnen de productinformatie.

Veldnaam	Datatype	Omschrijving
last_name	String (75)	Achternaam van de auteur.
degree_pre_nominal	String (500)	Pre-nominale titel.
degree_post_nominal	String (500)	Post-nominale titel.
initials	String (16)	Initialen van het projectlid.
first_name	String (75)	Voornaam projectlid.
prefix	String (75)	Tussenvoegsel voor de naam.
Dai	String (255)	Digital Author Identifier.
orcid	String (255)	ORCID id van een projectlid.

3 Voorbeeldaanroepen

Input 1

Onderstaande aanroep kan gebruikt worden om alle beschikbare informatie aan te roepen voor het project met het project_id VI.Veni.202.255

https://nwopen-api.nwo.nl/NWOpen-API/api/Projects?project_id=VI.Veni.202.255

Outputbericht 1

Onderstaande bericht is een voorbeeld JSON-bericht dat wordt teruggegeven op basis van de input van de voorbeeldaanroep.

```
{
  "meta": {
    "api_type": "NWO Projects API",
    "version": "1.0.2",
    "licence": {
      "name": "CC0 1.0 Universal",
      "url": "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0",
      "description": "To the extent possible under law, all copyright and related or neighbouring rights have been waived worldwide to the data made available through this API."
    },
    "documentation": "https://doi.org/10.5281/zenodo.14918287",
    "release_date": "2025-08-20T00:00:00",
    "funder": "https://doi.org/10.13039/501100003246",
    "ror_id": "https://ror.org/04jsz6e67",
    "date": "2025-08-25T00:00:00",
    "count": 1,
    "per_page": 100,
    "pages": 1,
    "page": 1
  },
  "projects": [
    {
      "project_id": "VI.Veni.202.255",
      "title": "Modeling the Observable Signatures of Atmospheric Escape in Exoplanets",
      "funding_scheme_id": 4046,
      "funding_scheme": "NWO-Talentprogramma Veni ENW 2020",
      "department": "Exacte en Natuurwetenschappen",
      "sub_department": "Exacte en Natuurwetenschappen",
      "start_date": "2021-02-01T00:00:00",
      "end_date": "2024-05-31T00:00:00",
      "reporting_year": 2020,
      "award_amount": 250000,
      "summary_nl": "Characterizing the diversity of extrasolar planets (exoplanets) and assessing their potential for harboring life is one of the ultimate goals of the branch of astronomy dedicated to exoplanet studies. Whether a planet has a stable atmosphere is a key question, the answer to which depends on an interplay between a number of complex physical and chemical processes, including atmospheric escape. Atmospheric escape or mass loss can have a profound influence on the extent, composition, and evolution of a planetary atmosphere. Many aspects of this process, however, are still poorly understood, mostly due to a small number of direct observations of atmospheric escape in exoplanets that have been available until recently. In 2018, the spectral line of neutral helium at the wavelength of 1083 nm was discovered to be an excellent new diagnostic of upper layers of exoplanet atmospheres, where signatures of atmospheric escape can be studied. My previous work on theoretical modeling of escaping exoplanet atmospheres and their signatures at 1083 nm significantly contributed to establishing this new frontier in exoplanet characterization. As a Veni fellow, I will develop new 3D magnetohydrodynamic simulations of atmospheric escape in exoplanets and use them to generate synthetic observations (absorption spectra and transit light curves) in the helium 1083 nm line. I will compare the results of my simulations with high-resolution spectroscopic observations of three exoplanets with the strongest helium absorption signals recorded to date. This will allow me to constrain the physical properties of these atmospheres and infer their escape rates. This work will pave the way toward the development of empirically-based models of atmospheric mass loss and evolution, which are necessary for improving our understanding of planet formation and long-term stability and potential habitability of their atmospheres.",
      "summary_en": "Characterizing the diversity of extrasolar planets (exoplanets) and assessing their potential for harboring life is one of the ultimate goals of the branch of astronomy dedicated to exoplanet studies. Whether a planet has a stable atmosphere is a key question, the answer to which depends on an interplay between a number of complex physical and chemical processes, including atmospheric escape. Atmospheric escape or mass loss can have a
```

profound influence on the extent, composition, and evolution of a planetary atmosphere. Many aspects of this process, however, are still poorly understood, mostly due to a small number of direct observations of atmospheric escape in exoplanets that have been available until recently. In 2018, the spectral line of neutral helium at the wavelength of 1083 nm was discovered to be an excellent new diagnostic of upper layers of exoplanet atmospheres, where signatures of atmospheric escape can be studied. My previous work on theoretical modeling of escaping exoplanet atmospheres and their signatures at 1083 nm significantly contributed to establishing this new frontier in exoplanet characterization. As a Veni fellow, I will develop new 3D magnetohydrodynamic simulations of atmospheric escape in exoplanets and use them to generate synthetic observations (absorption spectra and transit light curves) in the helium 1083 nm line. I will compare the results of my simulations with high-resolution spectroscopic observations of three exoplanets with the strongest helium absorption signals recorded to date. This will allow me to constrain the physical properties of these atmospheres and infer their escape rates. This work will pave the way toward the development of empirically-based models of atmospheric mass loss and evolution, which are necessary for improving our understanding of planet formation and long-term stability and potential habitability of their atmospheres."

```

"summary_updates": [
  {
    "submission_date": "2024-08-26T13:31:42",
    "update_en": "This project developed new 3-dimensional simulations of planets around distant stars that are in the process of losing their atmospheres. The simulations were used to help astronomers predict and interpret new observations of extrasolar planets, with the goal of better understanding how the atmospheres of distant planets change over time.",
    "update_nl": "Dit project ontwikkelde nieuwe driedimensionale simulaties van planeten rond verre sterren die bezig zijn hun atmosfeer te verliezen. De simulaties werden gebruikt om astronomen te helpen nieuwe waarnemingen van planeten buiten het zonnestelsel te voorspellen en interpreteren, met als doel beter te begrijpen hoe de atmosfeer van verre planeten in de loop der tijd verandert."
  }
],
"project_members": [
  {
    "role": "Project leader",
    "member_id": 441305,
    "orcid": "https://orcid.org/-",
    "last_name": "Oklopčič",
    "degree_pre_nominal": "dr.",
    "initials": "A.",
    "first_name": "Antonija",
    "organisation": "Harvard University",
    "organisation_id": 71717,
    "active": true
  },
  {
    "role": "Researcher",
    "member_id": 441305,
    "orcid": "https://orcid.org/-",
    "last_name": "Oklopčič",
    "degree_pre_nominal": "dr.",
    "initials": "A.",
    "first_name": "Antonija",
    "organisation": "Universiteit van Amsterdam|Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (Faculty of Science)|Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde",
    "organisation_id": 77831,
    "active": false
  },
  {
    "role": "Main Applicant",
    "member_id": 441305,
    "orcid": "https://orcid.org/-",
    "last_name": "Oklopčič",
    "degree_pre_nominal": "dr.",
    "initials": "A.",
    "first_name": "Antonija",
    "organisation": "Harvard University",
    "organisation_id": 71717,
    "active": true
  }
],
"products": [
  {
    "title": "The Posttransit Tail of WASP-107b Observed at 10830 Å",
    "year": 2021,
    "edition": "162",
    "start": 284,
    "end": 9,

```

```

"type": "Wetenschappelijk artikel",
"url_open_access": "10.3847/1538-3881/ac178a",
"journal_title": "The Astronomical Journal",
"authors": [
  {
    "last_name": "Spake",
    "initials": "J.J.",
    "role": "Auteur"
  },
  {
    "last_name": "Oklopcic",
    "initials": "A.",
    "role": "Auteur"
  },
  {
    "last_name": "Hillenbrand",
    "initials": "L.A.",
    "role": "Auteur"
  }
]
},
{
  "title": "Stellar Wind Confinement of Evaporating Exoplanet Atmospheres and Its Signatures in 1083 nm Observations",
  "year": 2022,
  "edition": "926",
  "start": 226,
  "end": 13,
  "type": "Wetenschappelijk artikel",
  "url_open_access": "10.3847/1538-4357/ac46ce",
  "journal_title": "The Astrophysical Journal",
  "authors": [
    {
      "last_name": "Oklopcic",
      "initials": "A.",
      "role": "Auteur"
    },
    {
      "last_name": "MacLeod",
      "initials": "M.",
      "role": "Auteur"
    }
  ]
},
{
  "title": "The young HD 73583 (TOI-560) planetary system: two 10-M? mini-Neptunes transiting a 500-Myr-old, bright, and active K dwarf",
  "year": 2022,
  "edition": "514",
  "start": 1606,
  "end": 1627,
  "type": "Wetenschappelijk artikel",
  "url_open_access": "https://doi.org/10.1093/mnras/stac638",
  "journal_title": "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society",
  "authors": [
    {
      "last_name": "Barragán",
      "initials": "O.",
      "role": "Auteur"
    }
  ]
},
{
  "title": "Constraining planetary mass-loss rates by simulating Parker wind profiles with Cloudy",
  "year": 2022,
  "edition": "667",
  "start": 54,
  "end": 14,
  "type": "Wetenschappelijk artikel",
  "url_open_access": "https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243830",
  "journal_title": "Astronomy & Astrophysics",
  "authors": [
    {
      "last_name": "Linssen",
      "initials": "D.C.",
      "role": "Auteur"
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "last_name": "MacLeod",
      "initials": "M.",
      "role": "Auteur"
    },
    {
      "last_name": "Oklopcic",
      "initials": "A.",
      "role": "Auteur"
    }
  ]
},
{
  "title": "The Upper Edge of the Neptune Desert Is Stable Against Photoevaporation",
  "year": 2022,
  "edition": "164",
  "start": 234,
  "end": 23,
  "type": "Wetenschappelijk artikel",
  "url_open_access": "https://www.doi.org/10.3847/1538-3881/ac92f2",
  "journal_title": "The Astronomical Journal",
  "authors": [
    {
      "last_name": "Vissapragada",
      "initials": "S.",
      "role": "Auteur"
    }
  ]
},
{
  "title": "More Evidence for Variable Helium Absorption from HD 189733b",
  "year": 2022,
  "edition": "164",
  "start": 237,
  "end": 7,
  "type": "Wetenschappelijk artikel",
  "url_open_access": "https://www.doi.org/10.3847/1538-3881/ac9675",
  "journal_title": "The Astronomical Journal",
  "authors": [
    {
      "last_name": "Zhang",
      "initials": "M.",
      "role": "Auteur"
    }
  ]
},
{
  "title": "Nondetection of Helium in the Hot Jupiter WASP-48b",
  "year": 2023,
  "edition": "165",
  "start": 264,
  "end": 14,
  "type": "Wetenschappelijk artikel",
  "url_open_access": "https://www.doi.org/10.3847/1538-3881/acd34b",
  "journal_title": "The Astronomical Journal",
  "authors": [
    {
      "last_name": "Bennett",
      "initials": "K.A.",
      "role": "Auteur"
    },
    {
      "last_name": "Oklopcic",
      "initials": "A.",
      "role": "Auteur"
    },
    {
      "last_name": "Endl",
      "initials": "M.",
      "role": "Auteur"
    },
    {
      "last_name": "Redfield",
      "initials": "S.",
      "role": "Auteur"
    }
  ]
},

```

```

    {
      "last_name": "Ninan",
      "initials": "J.P.",
      "role": "Auteur"
    },
    {
      "last_name": "Carleo",
      "initials": "I.",
      "role": "Auteur"
    }
  ]
},
{
  "title": "Giant tidal tails of helium escaping the hot Jupiter HAT-P-32 b",
  "year": 2023,
  "edition": "9",
  "start": 8736,
  "end": 14,
  "type": "Wetenschappelijk artikel",
  "url_open_access": "https://www.doi.org/10.1126/sciadv.adf8736",
  "journal_title": "Science Advances",
  "authors": [
    {
      "last_name": "Zhang",
      "initials": "Z.",
      "role": "Auteur"
    }
  ]
},
{
  "title": "Expanding the inventory of spectral lines used to trace atmospheric escape
in exoplanets",
  "year": 2023,
  "edition": "675",
  "start": 193,
  "end": 11,
  "type": "Wetenschappelijk artikel",
  "url_open_access": "https://www.doi.org/10.1051/0004-6361/202346583",
  "journal_title": "Astronomy & Astrophysics",
  "authors": [
    {
      "last_name": "Linssen",
      "initials": "D.C.",
      "role": "Auteur"
    },
    {
      "last_name": "Oklopčič",
      "initials": "A.",
      "role": "Auteur"
    }
  ]
},
{
  "title": "WASP-69b's Escaping Envelope Is Confined to a Tail Extending at Least 7
Rp",
  "year": 2024,
  "edition": "960",
  "start": 123,
  "end": 9,
  "type": "Wetenschappelijk artikel",
  "url_open_access": "https://www.doi.org/10.3847/1538-4357/ad11d0",
  "journal_title": "The Astrophysical Journal",
  "authors": [
    {
      "last_name": "Tyler",
      "initials": "D.",
      "role": "Auteur"
    },
    {
      "last_name": "Oklopčič",
      "initials": "A.",
      "role": "Auteur"
    },
    {
      "last_name": "Petigura",
      "initials": "E.A.",
      "role": "Auteur"
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "last_name": "David",
      "initials": "T.J.",
      "role": "Auteur"
    }
  ]
},
{
  "title": "Effects of planetary day-night temperature gradients on He 1083 nm transit
spectra",
  "year": 2024,
  "edition": "684",
  "start": 20,
  "end": 17,
  "type": "Wetenschappelijk artikel",
  "url_open_access": "https://www.doi.org/10.1051/0004-6361/202347709",
  "journal_title": "Astronomy & Astrophysics",
  "authors": [
    {
      "last_name": "Nail",
      "initials": "F.",
      "role": "Auteur"
    }
  ]
},
{
  "title": "A Large and Variable Leading Tail of Helium in a Hot Saturn Undergoing
Runaway Inflation",
  "year": 2024,
  "edition": "167",
  "start": 142,
  "end": 19,
  "type": "Wetenschappelijk artikel",
  "url_open_access": "https://www.doi.org/10.3847/1538-3881/adlee8",
  "journal_title": "The Astronomical Journal",
  "authors": [
    {
      "last_name": "Gully-Santiago",
      "initials": "M.",
      "role": "Auteur"
    }
  ]
},
{
  "title": "The open-source sunbather code: Modeling escaping planetary atmospheres
and their transit spectra",
  "year": 2024,
  "edition": "688",
  "start": 43,
  "end": 17,
  "type": "Wetenschappelijk artikel",
  "url_open_access": "https://www.doi.org/10.1051/0004-6361/202450240",
  "journal_title": "Astronomy & Astrophysics",
  "authors": [
    {
      "last_name": "Oklopčič",
      "initials": "A.",
      "role": "Auteur"
    },
    {
      "last_name": "MacLeod",
      "initials": "M.",
      "role": "Auteur"
    },
    {
      "last_name": "Shih",
      "initials": "J.",
      "role": "Auteur"
    },
    {
      "last_name": "Linssen",
      "initials": "D.",
      "role": "Auteur"
    }
  ]
}
}

```

```
]
}
]
}
```

Input 2

Onderstaande aanroep is een voorbeeld waarmee de informatie van alle projecten kan worden opgeroepen die worden uitgevoerd aan de Technische Universiteit Delft met een startdatum tussen 1-1-2024 en 1-3-2024

[https://nwopen-api.nwo.nl/NWOpen-API/api/Projects?Organisation="Technische Universiteit Delft"&rs start date=2024-01-01&re start date=2024-03-01&per page=1](https://nwopen-api.nwo.nl/NWOpen-API/api/Projects?Organisation=)

Onderstaande bericht is een voorbeeld JSON-bericht dat wordt teruggegeven op basis van de input van de

Input 3

Onderstaande aanroep is een voorbeeld waarmee de informatie van alle projecten kan worden opgeroepen die het woord nanoparticles in de titel vermeld hebben staan. Op basis van de aanvullende gegevens bij de aanroep worden er maximaal 10 resultaten per pagina teruggegeven en wordt in het voorbeeld de tweede pagina met 10 resultaten teruggegeven.

<https://nwopen-api.nwo.nl/NWOpen-API/api/Projects?title=%22nanoparticles%22&per page=10&page=2>

Outputbericht 3

Onderstaande bericht is een voorbeeld JSON-bericht dat wordt teruggegeven op basis van de input van het voorbeeldbericht.

```
{
  "meta": {
    "api_type": "NWO Projects API",
    "version": "1.0.2",
    "licence": {
      "name": "CC0 1.0 Universal",
      "url": "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0",
      "description": "To the extent possible under law, all copyright and related or neighbouring rights have been waived worldwide to the data made available through this API."
    },
    "documentation": "https://doi.org/10.5281/zenodo.14918287",
    "release_date": "2025-08-20T00:00:00",
    "funder": "https://doi.org/10.13039/501100003246",
    "ror_id": "https://ror.org/04jsz6e67",
    "date": "2025-08-25T00:00:00",
    "count": 25,
    "per_page": 10,
    "pages": 3,
    "page": 2
  },
  "projects": [
    {
      "project_id": "ERA4HEALTHNANO-371",
      "title": "Nanoparticles embedding nucleotide-based antibodies for innovative cancer immunotherapy",
      "funding_scheme_id": 5047,
      "funding_scheme": "INT - EU Partnerschappen 2 - ERA for Health NanoTecMec",
      "department": "",
      "sub_department": "Kennis- en innovatieconvenant",
      "start_date": "2025-05-01T00:00:00",
```

```

"reporting_year": 2024,
"award_amount": 333123,
"summary_nl": "-",
"summary_en": "-",
"project_members": [
  {
    "role": "Project leader",
    "member_id": 527187,
    "orcid": "https://orcid.org/-",
    "last_name": "Xiao",
    "degree_pre_nominal": "prof.",
    "initials": "Y.",
    "first_name": "Yanling",
    "organisation": "Leids Universitair Medisch Centrum",
    "organisation_id": 53821,
    "active": true
  },
  {
    "role": "Researcher",
    "member_id": 600576,
    "orcid": "https://orcid.org/-",
    "last_name": "Schmitz",
    "degree_pre_nominal": "dr.",
    "initials": "J.H.",
    "first_name": "Jan Hendrik",
    "organisation": "Leids Universitair Medisch Centrum",
    "organisation_id": 53821,
    "active": true
  }
]
},
{
  "project_id": "OCENW.M.23.152",
  "title": "Pept(o)Body: Achieving Precise Control over the Spatial Arrangement of Surface
Functionality and Morphology in Monodisperse Polypept(o)ide Nanoparticles",
  "funding_scheme_id": 5074,
  "funding_scheme": "Open Competitie ENW - M 2023/2024 Pakket 23-2",
  "department": "Exacte en Natuurwetenschappen",
  "sub_department": "Exacte en Natuurwetenschappen",
  "start_date": "2025-01-01T00:00:00",
  "reporting_year": 2024,
  "award_amount": 830201,
  "summary_nl": "Precisiechemie om de grootte, vorm en oppervlaktefunctionaliteit van
nanodeeltjes te beheersen\n\n\nDe combinatie van geavanceerde vaste fase peptidesynthese en
levende polymerisatiemethoden stelt het Pept(o)Body-project in staat om monodisperse
synthetische nanodeeltjes te ontwikkelen, waarin grootte, vorm en ruimtelijke rangschikking
van oppervlaktefunctionaliteit met moleculaire precisie kunnen worden gecontroleerd. Deze
nieuwe methodologie biedt toegang tot volledig synthetische antilichaammimetica met het
baanbrekende potentieel om de kosten van immuuntherapieën te verlagen, ze breed beschikbaar te
maken of de volgende generatie van antilichaam-drug-conjugaten met superieure therapeutische
werkzaamheid tot stand te brengen.",
  "summary_en": "Precision Chemistry to Control Nanoparticle Size, Shape and Surface
Functionality\n\n\nThe combination of advanced solid phase peptide synthesis and controlled

```

living polymerization methods enables the Pept(o)Body project to develop monodisperse synthetic nanoparticles, in which size, shape and spatial arrangement of surface functionality can be controlled with molecular precision. This novel methodology provides access to fully synthetic antibody mimetics bearing the ground-breaking potential to reduce the costs of immune therapies, make them broadly available or establish the next generation of antibody-drug conjugates with superior therapeutic efficacy.",

```
"project_members": [  
  {  
    "role": "Researcher",  
    "member_id": 590724,  
    "orcid": "https://orcid.org/-",  
    "last_name": "Fontijn",  
    "degree_post_nominal": "MSc",  
    "initials": "RR",  
    "first_name": "Rivka Reisele",  
    "organisation": "Universiteit Leiden|Faculteit der Wiskunde en  
Natuurwetenschappen|Leiden Academic Centre for Drug Research",  
    "organisation_id": 81475,  
    "active": true  
  },  
  {  
    "role": "Main Applicant",  
    "member_id": 480191,  
    "orcid": "https://orcid.org/-",  
    "last_name": "Barz",  
    "degree_pre_nominal": "prof. dr.",  
    "initials": "M.",  
    "first_name": "Matthias",  
    "organisation": "Universiteit Leiden|Faculteit der Wiskunde en  
Natuurwetenschappen|Leiden Academic Centre for Drug Research|Division of  
BioTherapeutics|Biopharmaceutics",  
    "organisation_id": 81130,  
    "active": true  
  },  
  {  
    "role": "Project leader",  
    "member_id": 480191,  
    "orcid": "https://orcid.org/-",  
    "last_name": "Barz",  
    "degree_pre_nominal": "prof. dr.",  
    "initials": "M.",  
    "first_name": "Matthias",  
    "organisation": "Universiteit Leiden|Faculteit der Wiskunde en  
Natuurwetenschappen|Leiden Academic Centre for Drug Research|Division of  
BioTherapeutics|Biopharmaceutics",  
    "organisation_id": 81130,  
    "active": true  
  },  
  {  
    "role": "Co-applicant",  
    "member_id": 498553,  
    "orcid": "https://orcid.org/-",  
    "last_name": "Pomplun",
```

```

    "degree_pre_nominal": "dr.",
    "initials": "S.J.",
    "first_name": "Sebastian",
    "organisation": "Universiteit Leiden|Faculteit der Wiskunde en
Natuurwetenschappen|Leiden Academic Centre for Drug Research|Division of Drug Discovery &
Safety",
    "organisation_id": 80822,
    "active": true
  },
  {
    "role": "Researcher",
    "member_id": 590723,
    "orcid": "https://orcid.org/-",
    "last_name": "Filius",
    "degree_pre_nominal": "dr.",
    "initials": "M.",
    "first_name": "Mike",
    "organisation": "Universiteit Leiden|Faculteit der Wiskunde en
Natuurwetenschappen|Leiden Academic Centre for Drug Research",
    "organisation_id": 81475,
    "active": true
  }
]
},
{
  "project_id": "FoI.2023.028",
  "title": "Nanoparticles to cure autoimmune diseases",
  "funding_scheme_id": 4940,
  "funding_scheme": "Faculty of Impact - 2023/2024 Life Sciences and Health",
  "department": "Toegepaste en Technische Wetenschappen",
  "sub_department": "Toegepaste en Technische Wetenschappen",
  "start_date": "2024-08-01T00:00:00",
  "reporting_year": 2024,
  "award_amount": 184579,
  "summary_nl": "Autoimmuunziekten zijn chronische ziekten met een grote impact op de
kwaliteit van leven van patiënten en op de maatschappij. Op dit moment kunnen wij
autoimmuunziekten niet genezen, maar alleen de symptomen onderdrukken met medicijnen.
\n\nRecent hebben wij nieuwe een technologie ontdekt waarmee wij autoimmuunziekten wél denken
te kunnen genezen. In diermodellen werkt deze technologie erg goed. Binnen de Faculty of
Impact zal ik deze technologie verder ontwikkelen richting een betaalbaar product voor de
behandeling van autoimmuunziekten.",
  "summary_en": "Autoimmune diseases are chronic conditions with a large impact on the
quality of life of patients and on society. Currently we cannot cure autoimmune diseases, but
only suppress the symptoms with medication. \n\nWe have recently discovered a new technology
which we think can cure autoimmune diseases. This technology was effective in animal models.
Within the Faculty of Impact, I will develop this technology further toward an affordable
product for the treatment of autoimmune diseases.",
  "project_members": [
    {
      "role": "Project leader",
      "member_id": 283940,
      "orcid": "https://orcid.org/-",
      "last_name": "Stoppelenburg",

```

```

    "degree_pre_nominal": "dr.",
    "initials": "A.J.",
    "first_name": "Arie",
    "organisation": "Universiteit Utrecht",
    "organisation_id": 15878,
    "active": true
  },
  {
    "role": "Main Applicant",
    "member_id": 283940,
    "orcid": "https://orcid.org/-",
    "last_name": "Stoppelenburg",
    "degree_pre_nominal": "dr.",
    "initials": "A.J.",
    "first_name": "Arie",
    "organisation": "Universiteit Utrecht",
    "organisation_id": 15878,
    "active": true
  }
]
},
{
  "project_id": "FoI.2023.022",
  "title": "Nano Hybrids: Innovative Core/Shell Nanoparticles for Biomedical Breakthroughs",
  "funding_scheme_id": 4940,
  "funding_scheme": "Faculty of Impact - 2023/2024 Life Sciences and Health",
  "department": "Toegepaste en Technische Wetenschappen",
  "sub_department": "Toegepaste en Technische Wetenschappen",
  "start_date": "2024-06-03T00:00:00",
  "reporting_year": 2024,
  "award_amount": 182094,
  "summary_nl": "Nanodeeltjes zijn een sleuteltechnologie voor de volgende technologische revolutie. Kern/schil-nanodeeltjes, een geavanceerd type, hebben potentieel aangetoond in het aanpakken van wereldwijde gezondheidsbedreigingen zoals kanker, sepsis of malaria. Echter, hun productieprocessen vertrouwen op langdurige oplosmiddelgebaseerde methoden, missen flexibiliteit en leveren verontreinigde producten op, waardoor klinische toepassing wordt belemmerd. De Functionele Materialen groep (Universiteit van Amsterdam) heeft een nieuwe technologie ontwikkeld die geautomatiseerde en oplosmiddelvrije synthese van hoogzuivere kern/schil-nanodeeltjes ondersteunt. Deze innovatie maakt de productie van complexe nanodeeltjes mogelijk met op maat gemaakte eigenschappen voor specifieke biomedische uitdagingen en biedt mogelijkheden voor innovatie in toepassingen binnen de gezondheidszorg met aanzienlijke maatschappelijke impact.",
  "summary_en": "Nanoparticles are a key enabling technology for the next technological revolution. Core/shell nanoparticles, an advanced type of nanoparticles, demonstrated potential in addressing global health threats like cancer, sepsis or malaria. However, their manufacturing processes rely on lengthy solvent-based methods, lack versatility, and yield contaminated products, hindering clinical translation. The Functional Materials group (University of Amsterdam) developed a new technology supporting the automated and solvent-free synthesis of high-purity core/shell nanoparticles. This innovation allows complex nanoparticles to be produced with tailored properties for specific biomedical challenges and holds the potential for significant societal impact by providing opportunities for innovation in healthcare applications.",

```

```

"project_members": [
  {
    "role": "Main Applicant",
    "member_id": 525321,
    "orcid": "https://orcid.org/-",
    "last_name": "Lugier",
    "degree_pre_nominal": "dr.",
    "initials": "O.C.M.",
    "first_name": "Olivier",
    "organisation": "Universiteit van Amsterdam|Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica (Faculty of Science)||Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences
(HIMS)",
    "organisation_id": 73320,
    "active": true
  },
  {
    "role": "Researcher",
    "member_id": 525321,
    "orcid": "https://orcid.org/-",
    "last_name": "Lugier",
    "degree_pre_nominal": "dr.",
    "initials": "O.C.M.",
    "first_name": "Olivier",
    "organisation": "Universiteit van Amsterdam|Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica (Faculty of Science)||Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences
(HIMS)",
    "organisation_id": 73320,
    "active": true
  },
  {
    "role": "Project leader",
    "member_id": 525321,
    "orcid": "https://orcid.org/-",
    "last_name": "Lugier",
    "degree_pre_nominal": "dr.",
    "initials": "O.C.M.",
    "first_name": "Olivier",
    "organisation": "Universiteit van Amsterdam|Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica (Faculty of Science)||Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences
(HIMS)",
    "organisation_id": 73320,
    "active": true
  }
]
},
{
  "project_id": "20447",
  "title": "Hybrid protein-lipid nanoparticles for targeted oligonucleotide delivery in
endometriosis (HYPNODE)",
  "funding_scheme_id": 4851,
  "funding_scheme": "Open technologieprogramma OTP 2022 2022-9",
  "department": "Toegepaste en Technische Wetenschappen",
  "sub_department": "Toegepaste en Technische Wetenschappen",

```

```

"start_date": "2024-03-01T00:00:00",
"reporting_year": 2023,
"award_amount": 687805,
"summary_nl": "Endometriose is de meest frequente gynaecologische aandoening gekenmerkt door groei van weefsel uit de baarmoeder in de buikholte wat ernstige pijn en onvruchtbaarheid tot gevolg kan hebben. Ongeveer 10% van de vrouwen worden er door getroffen. Ondanks het verlies aan levenskwaliteit en een economische schade van milliarden euro's alleen in Nederland, duurt het lang tot dat vrouwen gediagnostiseerd worden en beperkt de behandeling zich tot pijnstillers en hormonen. Wij gaan een RNA-gebaseerde therapie ontwikkelen, waarbij wij virussen nabootsen die cellen van het immuunsysteem bevallen, die diep het weefsel ingaan, om eiwitten af te leveren om de ziekte efficiënt te behandelen.",
"summary_en": "Messenger RNA-based Covid-19 vaccines are an impressive demonstration of the medical potential of RNAs. However, to take full benefit of RNAs as therapeutics, delivery systems are required that effectively direct the RNAs to their intended site of action in the body AND yield release once inside a cell. Unlike viruses, most current drug delivery vehicles poorly master targeting and release. In this project, we will develop RNA delivery vehicles that mimic the mechanisms of viruses. These particles will be used to treat inflammation in endometriosis, a common gynaecological disorder.",
"project_members": [
  {
    "role": "Main Applicant",
    "member_id": 170880,
    "orcid": "https://orcid.org/-",
    "last_name": "Brock",
    "degree_pre_nominal": "prof. dr.",
    "initials": "R.E.",
    "first_name": "Roland",
    "organisation": "Radboud Universiteit Nijmegen||Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica||Subfaculteit Biologie|Moleculaire Biologie en Celbiologie",
    "organisation_id": 80834,
    "active": true
  },
  {
    "role": "Co-applicant",
    "member_id": 245285,
    "orcid": "https://orcid.org/-",
    "last_name": "Verdurmen",
    "degree_pre_nominal": "dr.",
    "initials": "W.P.R.",
    "first_name": "Wouter",
    "organisation": "Radboud Universitair Medisch Centrum||Department of Medical BioSciences",
    "organisation_id": 78576,
    "active": true
  },
  {
    "role": "Co-applicant",
    "member_id": 181438,
    "orcid": "https://orcid.org/-",
    "last_name": "Hest",
    "degree_pre_nominal": "prof. dr. ir.",
    "initials": "J.C.M.",
    "first_name": "Jan",

```

```

    "prefix": "van",
    "organisation": "Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of
Technology|Faculteit Biomedische Technologie - Department of Biomedical Engineering|Bio-
Organic Chemie",
    "organisation_id": 356245,
    "active": true
  },
  {
    "role": "Researcher",
    "member_id": 557528,
    "orcid": "https://orcid.org/-",
    "last_name": "Galletti",
    "initials": "E.",
    "first_name": "Eleonora",
    "organisation": "Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of
Technology",
    "organisation_id": 14387,
    "active": true
  },
  {
    "role": "Researcher",
    "member_id": 557530,
    "orcid": "https://orcid.org/-",
    "last_name": "Mathur",
    "initials": "A.",
    "first_name": "Aanchal",
    "organisation": "Radboud universitair medisch centrum",
    "organisation_id": 59105,
    "active": true
  },
  {
    "role": "Project leader",
    "member_id": 170880,
    "orcid": "https://orcid.org/-",
    "last_name": "Brock",
    "degree_pre_nominal": "prof. dr.",
    "initials": "R.E.",
    "first_name": "Roland",
    "organisation": "Radboud universitair medisch centrum|Center for Molecular Life
Sciences|Biochemistry",
    "organisation_id": 77641,
    "active": true
  },
  {
    "role": "Researcher",
    "member_id": 377248,
    "orcid": "https://orcid.org/-",
    "last_name": "Oostrum",
    "initials": "J.",
    "first_name": "Jenny",
    "prefix": "van",
    "organisation": "Radboud universitair medisch centrum",
    "organisation_id": 59105,

```

```

    "active": true
  },
  {
    "role": "Co-applicant",
    "member_id": 525069,
    "orcid": "https://orcid.org/-",
    "last_name": "Nap",
    "degree_pre_nominal": "prof.",
    "initials": "A.W.",
    "first_name": "Annemiek",
    "organisation": "Radboud universitair medisch centrum",
    "organisation_id": 59105,
    "active": true
  }
]
},
{
  "project_id": "20930",
  "title": "Green synthesis of nanoparticles for biomedical applications",
  "funding_scheme_id": 4674,
  "funding_scheme": "Take-off WO fase 1 - Haalbaarheidsstudies 2023 TTW 2",
  "department": "Toegepaste en Technische Wetenschappen",
  "sub_department": "Toegepaste en Technische Wetenschappen",
  "start_date": "2024-03-01T00:00:00",
  "end_date": "2024-08-31T00:00:00",
  "reporting_year": 2023,
  "award_amount": 39988,
  "summary_nl": "Nanogeneeskunde wordt wereldwijd gebruikt om de behandelingen van verschillende ziekten te verbeteren, door gebruik te maken van nanodeeltjes voor de toediening van geneesmiddelen, medische beeldvorming en ziektediagnose. Een nieuwe methode zal worden toegepast om de beperkingen van de huidige meerstapssyntheseprocedures te overwinnen en een betere controle te bereiken over de samenstelling en morfologische kenmerken van nanodeeltjes die in biomedische toepassingen worden gebruikt.",
  "summary_en": "Nanomedicine is used worldwide to improve the treatments of various diseases, by employing nanoparticles for drug delivery, medical imaging, and disease diagnosis. A novel method will be applied to overcome the limitations of the current multi-step synthetic procedures and achieve a better control of the compositional and morphological features of nanoparticles used in biomedical applications.",
  "project_members": [
    {
      "role": "Project leader",
      "member_id": 129100,
      "orcid": "https://orcid.org/-",
      "last_name": "Grecea",
      "degree_pre_nominal": "dr.",
      "initials": "S.",
      "first_name": "Stefania",
      "organisation": "Universiteit van Amsterdam|Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (Faculty of Science)|Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS)",
      "organisation_id": 73320,
      "active": true
    }
  ],

```

```

    {
      "role": "Main Applicant",
      "member_id": 129100,
      "orcid": "https://orcid.org/-",
      "last_name": "Grecea",
      "degree_pre_nominal": "dr.",
      "initials": "S.",
      "first_name": "Stefania",
      "organisation": "Universiteit van Amsterdam",
      "organisation_id": 44591,
      "active": true
    }
  ]
},
{
  "project_id": "OCENW.M.22.066",
  "title": "Optical 3D nm-resolved morphology monitoring of nanoparticles in action",
  "funding_scheme_id": 4712,
  "funding_scheme": "Open Competitie ENW - M 2022/2023 Pakket 22-1",
  "department": "Exacte en Natuurwetenschappen",
  "sub_department": "Exacte en Natuurwetenschappen",
  "start_date": "2023-10-01T00:00:00",
  "reporting_year": 2023,
  "award_amount": 349737,
  "summary_nl": "De fysische en chemische eigenschappen van metalen nanodeeltjes, belangrijk voor toepassingen van detectie tot katalyse en biogeneeskunde, zijn sterk afhankelijk van hun 3D-vorm. Aangezien deze vorm makkelijk kan veranderen tijdens het gebruik in verschillende toepassingen, hebben we nieuwe instrumenten nodig die de 3D-vormen van enkelvoudige metalen nanodeeltjes hierin met hoge verwerkingscapaciteit kunnen monitoren. Om dit doel te bereiken willen we de vormafhankelijke optische eigenschappen van metalen nanodeeltjes combineren met de uitstekende leercapaciteiten van artificiële neurale netwerken. De combinatie van simulaties, experimenten en machinaal leren maakt geheel nieuwe meetmodaliteiten mogelijk binnen het vakgebied van de nanomaterialen.",
  "summary_en": "The physical and chemical properties of metal nanoparticles, important for applications ranging from sensing to catalysis and biomedicine, are strongly dependent on their 3D shape. As the shape can easily change in realistic application environments, it is crucial to possess precise tools that monitor the shapes of single metal nanoparticles in such environments with high throughput. Here, we will connect the shape-dependent optical properties of metal nanoparticles with the excellent learning abilities of artificial neural networks to achieve that goal. This combination of simulations, experiments and machine learning enables completely new measurement modalities for a large range of nanomaterials' scientists.",
  "project_members": [
    {
      "role": "Project leader",
      "member_id": 374719,
      "orcid": "https://orcid.org/-",
      "last_name": "Albrecht",
      "degree_pre_nominal": "dr.",
      "initials": "W.",
      "first_name": "Wiebke",
      "organisation": "NWO-institutenorganisatie|AMOLF",
      "organisation_id": 49475,

```

```

    "active": true
  },
  {
    "role": "Researcher",
    "member_id": 543651,
    "orcid": "https://orcid.org/-",
    "last_name": "Kensett",
    "initials": "E",
    "first_name": "Ethan",
    "organisation": "NWO-institutenorganisatie|AMOLF",
    "organisation_id": 49475,
    "active": true
  },
  {
    "role": "Main Applicant",
    "member_id": 374719,
    "orcid": "https://orcid.org/-",
    "last_name": "Albrecht",
    "degree_pre_nominal": "dr.",
    "initials": "W.",
    "first_name": "Wiebke",
    "organisation": "NWO-institutenorganisatie|AMOLF",
    "organisation_id": 49475,
    "active": true
  }
]
},
{
  "project_id": "OCENW.M.22.102",
  "title": "Selective CO2 photoreduction on plasmonic nanoparticles",
  "funding_scheme_id": 4772,
  "funding_scheme": "Open Competitie ENW - M 2022/2023 Pakket 22-2",
  "department": "Exacte en Natuurwetenschappen",
  "sub_department": "Exacte en Natuurwetenschappen",
  "start_date": "2023-10-01T00:00:00",
  "reporting_year": 2023,
  "award_amount": 700000,
  "summary_nl": "Ontdekken van nieuwe chemie op kleurrijke nanostructuren\n\n\nDe chemische industrie is sterk afhankelijk van koolwaterstoffen zoals CO, methanol en andere organische moleculen. Deze moleculen kunnen verkregen worden door reductie van atmosferische CO2, een aantrekkelijke benadering om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en de opwarming van de aarde te beperken. Kleurrijke, licht absorberende nanodeeltjes gebaseerd op metalen zoals zilver en koper kunnen gebruikt worden om de omzetting van CO2 in gewenste producten te sturen. Wij gaan bestuderen hoe deze reacties geactiveerd en gestuurd kunnen worden met licht, door gebruik te maken van geavanceerde microscopie en spectroscopie technieken.",
  "summary_en": "Discovering new chemistry on colorful nanostructures\n\n\nThe chemical industry relies heavily on carbon-based building blocks such as CO, methanol and other organic molecules. These molecules can be obtained via the reduction of atmospheric CO2, an attractive approach to lower our dependency on fossil fuels and reduce global warming. Colourful, light-absorbing nanoparticles of coinage metals such as silver and copper can be used to steer the conversion of CO2 towards specific desirable products. We will elucidate how these reactions can be activated and controlled with light, using advanced microscopy and spectroscopy

```

```

techniques.",
  "project_members": [
    {
      "role": "Co-applicant",
      "member_id": 209664,
      "orcid": "https://orcid.org/-",
      "last_name": "Huijser",
      "degree_pre_nominal": "dr. ir.",
      "initials": "J.M.",
      "first_name": "Annemarie",
      "organisation": "Universiteit Twente||Faculty of Electrical Engineering, Mathematics
and Computer Science (EEMCS)||MESA+ Research Institute for Nanotechnology",
      "organisation_id": 62027,
      "active": true
    },
    {
      "role": "Researcher",
      "member_id": 552110,
      "orcid": "https://orcid.org/-",
      "last_name": "Setayeshmehr",
      "initials": "K",
      "first_name": "Kimiya",
      "organisation": "Vrije Universiteit Amsterdam",
      "organisation_id": 4026,
      "active": true
    },
    {
      "role": "Researcher",
      "member_id": 552109,
      "orcid": "https://orcid.org/-",
      "last_name": "Schaap",
      "initials": "JH",
      "first_name": "Jorik",
      "organisation": "Universiteit Twente",
      "organisation_id": 44484,
      "active": true
    },
    {
      "role": "Project leader",
      "member_id": 189125,
      "orcid": "https://orcid.org/-",
      "last_name": "Baldi",
      "degree_pre_nominal": "dr.",
      "initials": "A.",
      "first_name": "Andrea",
      "organisation": "Vrije Universiteit Amsterdam||Faculteit der Bètawetenschappen
(Faculty of Science)||Afdeling Natuur- en Sterrenkunde (Physics and Astronomy)||Vaste-
Stoffysica",
      "organisation_id": 81113,
      "active": true
    },
    {
      "role": "Main Applicant",

```

```

      "member_id": 189125,
      "orcid": "https://orcid.org/-",
      "last_name": "Baldi",
      "degree_pre_nominal": "dr.",
      "initials": "A.",
      "first_name": "Andrea",
      "organisation": "Vrije Universiteit Amsterdam||Faculteit der Bètawetenschappen
(Faculty of Science)||Afdeling Natuur- en Sterrenkunde (Physics and Astronomy)||Vaste-
Stoffysica",
      "organisation_id": 81113,
      "active": true
    }
  ]
},
{
  "project_id": "OCENW.XS21.4.097",
  "title": "One small step for nanoparticles, One major leap for cell therapy",
  "funding_scheme_id": 4458,
  "funding_scheme": "Open Competitie ENW XS pakket 21-4",
  "department": "Exacte en Natuurwetenschappen",
  "sub_department": "Exacte en Natuurwetenschappen",
  "start_date": "2022-01-15T00:00:00",
  "end_date": "2023-01-15T00:00:00",
  "reporting_year": 2021,
  "award_amount": 49159,
  "summary_nl": "Celtherapie heeft de afgelopen decennia belangrijke ontwikkelingen
doorgemaakt bij de behandeling van schade als gevolg van hartinfarcten, ruggengraatletsel en
kankerbehandeling en wordt sinds kort zelfs in Nederlandse ziekenhuizen gebruikt om patiënten
te behandelen. Om de behandeling te optimaliseren en beter beschikbaar te maken, moeten er
echter verschillende hindernissen nog worden overwonnen. Veel van de duur geprepareerde cellen
voor therapie sterven op de plaats van injectie of kort daarna door gebrek aan zuurstof. Wij
stellen voor nanodeeltjes (kleine, aanpasbare materialen) te gebruiken om zuurstof in cellen
op te slaan en een overkoepelend probleem in veel therapeutische toepassingen op te lossen.",
  "summary_en": "Cell therapy has made significant developments in the past decades for
treating damage from heart infarcts, spinal injuries, and cancer treatment and has recently
even been used in dutch clinics to treat patients. However, to optimise the treatment and make
it more available, there are several hurdles to overcome. Many of the expensively prepared
cells for therapy die at the injection site or shortly after due to a lack of oxygen. We
propose the use of nanoparticles (tiny, customisable materials) to store oxygen in these cells
and solve an overarching problem in many therapeutic applications.",
  "project_members": [
    {
      "role": "Project leader",
      "member_id": 497784,
      "orcid": "https://orcid.org/-",
      "last_name": "Kruijff",
      "degree_pre_nominal": "dr.",
      "initials": "R.F.",
      "first_name": "Robbin",
      "prefix": "de",
      "organisation": "Wageningen University & Research||Departement
Dierwetenschappen||Animal Breeding and Genomics Centre",
      "organisation_id": 79933,

```

```

    "active": true
  },
  {
    "role": "Main Applicant",
    "member_id": 497784,
    "orcid": "https://orcid.org/-",
    "last_name": "Kruijf",
    "degree_pre_nominal": "dr.",
    "initials": "R.F.",
    "first_name": "Robbin",
    "prefix": "de",
    "organisation": "Wageningen University & Research||Departement
Dierwetenschappen||Animal Breeding and Genomics Centre",
    "organisation_id": 79933,
    "active": true
  }
]
},
{
  "project_id": "GOCH.KIEM.KGC02.078",
  "title": "Smart Synthesis Of Conductive coRe-shell nAnoparTICles (SOCRATIC)",
  "funding_scheme_id": 4517,
  "funding_scheme": "KIEM GoChem KIEM GoChem 2019-2026 KIEM GoChem 2020-2021 KIEM GoChem
2020-2021 - Batch 5",
  "department": "",
  "sub_department": "Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek",
  "start_date": "2022-01-01T00:00:00",
  "end_date": "2022-12-31T00:00:00",
  "reporting_year": 2021,
  "award_amount": 31839,
  "summary_nl": "Sustainable energy production relies on smart design of functional
nanomaterials with controllable sizes and structures. Core-shell nanoparticles are highly
functional materials with properties arising from the core or shell materials or a combination
of both. Changing the electronic properties of the shell by tailored design or induced by the
underlying core lead to enhanced catalytic performances, especially in electrocatalysis.
Tailoring the structure and functions of core and shell materials simultaneously often
involves complex chemical methods. In this KIEM GoChem project, University of Amsterdam will
work together with VSParticle, Spark904 and Inholland University of Applied Sciences to
develop a novel and environmentally friendly method for the gas-phase synthesis of core-shell
nanoparticles. A physical process will be used to control the growth and the mean size of the
core whilst the structure and thickness of the shell will be tuned via selective adsorption
and thermal processes. Core-shell nanoparticles produced by the proposed method can be
directly incorporated into the next process step, e.g. at electrode surface or in (conductive)
composites.",
  "summary_en": "Sustainable energy production relies on smart design of functional
nanomaterials with controllable sizes and structures. Core-shell nanoparticles are highly
functional materials with properties arising from the core or shell materials or a combination
of both. Changing the electronic properties of the shell by tailored design or induced by the
underlying core lead to enhanced catalytic performances, especially in electrocatalysis.
Tailoring the structure and functions of core and shell materials simultaneously often
involves complex chemical methods. In this KIEM GoChem project, University of Amsterdam will
work together with VSParticle, Spark904 and Inholland University of Applied Sciences to
develop a novel and environmentally friendly method for the gas-phase synthesis of core-shell

```

nanoparticles. A physical process will be used to control the growth and the mean size of the core whilst the structure and thickness of the shell will be tuned via selective adsorption and thermal processes. Core-shell nanoparticles produced by the proposed method can be directly incorporated into the next process step, e.g. at electrode surface or in (conductive) composites.",

```
    "project_members": [  
      {  
        "role": "Main Applicant",  
        "member_id": 129100,  
        "orcid": "https://orcid.org/-",  
        "last_name": "Grecea",  
        "degree_pre_nominal": "dr.",  
        "initials": "S.",  
        "first_name": "Stefania",  
        "organisation": "Universiteit van Amsterdam||Faculteit der Natuurwetenschappen,  
Wiskunde en Informatica (Faculty of Science)||Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences  
(HIMS)",  
        "organisation_id": 73320,  
        "active": true  
      }  
    ]  
  }  
}
```